

Senackie inicjatywy nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora podejmowane w latach 2009-2015

Strona | 1

Autor: Piotr Świątecki

Afiliacje: Kancelaria Senatu RP, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Streszczenie: Autor prezentuje trzy kolejne projekty Senatu odnoszące się do oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści. Projekty, złożone w VII i VIII kadencji Senatu nie weszły w życie. Nadal aktualne są motywy, którymi kierowali się wnioskodawcy tych projektów.

Słowa kluczowe: oświadczenia majątkowe, rejestr korzyści, legislacja

Abstract: The author presents three more Senate law projects relating to asset declarations and the register of benefits. The bills submitted in the 7th and 8th terms of the Senate did not enter into force. The motives of the applicants of these projects are still valid.

Keywords: Property (asset) declarations, register of benefits, legislation

W szkicu relacjonuję kolejne trzy próby nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora [8] (dalej w skrócie określanej jako ustawa), podejmowane w VII i VIII kadencji Senatu, w latach 2009-2015. Inicjatywy senackie były wynikiem przeświadczenia o celowości zmodernizowania przepisów odnoszących się do informacji publicznej o stanie majątkowym parlamentarzystów. Niepowodzenie tych inicjatyw, podobnie jak niepowodzenie inicjatyw rządowych odnoszących się do podobnej materii (m.in. wiązanych z nazwiskami wicepremiera Przemysława Gosiewskiego i wiceminister Julii Pitera) oraz prac podejmowanych w Sejmie dowodzą trudności, jakie wiążą się z tym zadaniem, przekonują o konieczności subtelnego wyważenia pomiędzy różnymi oczekiwaniami i uwzględnienia zróżnicowanych doświadczeń, celów i dążeń. Inicjatywy były reakcją na anachroniczność rozwiązań prawnych w konfrontacji ze zmieniającym się otoczeniem normatywnym, niską efektywność systemu w jego zasadniczej funkcji wychwytywania nadużyć i naruszeń ograniczeń, nałożonych na parlamentarzystów, i nieproporcjonalne obciążenie obowiązkami biurokratycznymi.

Relacja o przebiegu prac nad projektami opiera się na stenogramach posiedzeń Senatu i jego komisji [9] opublikowanych na internetowej stronie Izby. Zasadniczymi przedmiotami tych inicjatyw były regulacje treści dwóch dokumentów, do których składania są obowiązani parlamentarzyści. To oświadczenia majątkowe, stanowiące fotografię stanu majątkowego na początku kadencji, później co roku i wreszcie na jej koniec oraz rejestr korzyści, informujący o niektórych przysporzeniach w ciągu miesiąca od ich otrzymania.

Z pierwszą inicjatywą nowelizacji ustawy [8] wystąpiła senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (dalej w skrócie: KRESS) VII kadencji Senatu (2007-2011). Koncepcja nowelizacji została przedstawiona w trakcie posiedzenia KRESS 30 lipca 2009 r., a gotowy projekt, ograniczający się do modyfikacji rejestru korzyści, omówiono 7 października 2009 r. Proponowane zmiany sprowadzały się do zastąpienia obecnego art. 35 a ustawy nowym brzmieniem. Przepis miał wyłączyć z obowiązku ujawniania w rejestrze korzyści świadczenia uzyskiwane na podstawie samej ustawy [8], jak uposażenie, dieta, zwrot kosztów noclegów oraz korzyści, które ujawniane są w oświadczeniu majątkowym posła

i senatora. Projektowano również waloryzację dolnej granicy wartości darowizny podlegającej ujawnieniu do 50 % najniższego wynagrodzenia. W tym samym czasie toczyły się w Sejmie prace nad nowelizacją ustawy w zakresie oświadczeń majątkowych; intencją senackiej Komisji było połączenie tych dwóch inicjatyw w jedno.

Pierwsze czytanie projektu, oznaczonego jako druk senacki nr 680 z 15 października 2009 r. [2] odbyło się 3 i 18 listopada 2009 r. odbyło się na forum połączonych komisji: KRESS i Komisji Ustawodawczej (dalej KU). Drugie i trzecie – na posiedzeniu plenarnym Senatu 2 i 3 grudnia 2009 r. Z Sali padło kilka pytań, natomiast do dyskusji nikt się nie zapisał. Projekt został przyjęty przez Izbę i skierowany do Sejmu (por. [6]). Marszałek Sejmu skierował projekt do sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich 5 marca 2010 r., lecz ta nie podjęła prac i z końcem kadencji projekt wygasł zgodnie z zasadą dyskontynuacji.

Wcześniej jednak w Sejmie przerwano prace nad nowelizacją ustawy w zakresie oświadczeń majątkowych, do której miała być dołączona wyżej omówiona inicjatywa Senatu. W tych okolicznościach w KRESS zapadła decyzja o opracowaniu kolejnego projektu – odnoszącego się tym razem głównie właśnie do oświadczeń majątkowych.

Obowiązujący w tym zakresie formularz stał się bowiem swoistą zasadzką na parlamentarzystów, gdyż w wyniku jego niejednoznaczności i anachroniczności prawdopodobnie każdemu można od lat udowodnić, że popełnił co najmniej jeden błąd. Corocznie do ok. 40 proc. oświadczeń majątkowych urzędy skarbowe zgłaszają uwagi. Dlatego 27 kwietnia 2011 r. KRESS przyjęła projekt zmierzający do usunięcia anachronicznych i niejednoznacznych przepisów, dotyczących oświadczeń.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk nr 1212) [3] odbyło się w trakcie wspólnego posiedzenia KRESS i KU 25 maja 2011 r. Projekt został życzliwie przyjęty przez opiniujące go organy administracji rządowej, m.in. resorty finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i CBA.

Drugie czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu plenarnym 8 i 9 czerwca 2011 r. Senatorowie zgłaszali w trakcie posiedzenia rozbieżne propozycje. Pojawił się nawet postulat zniesienia jawności oświadczeń, będących znacznym ułatwieniem dla przestępców.

W trakcie posiedzenia połączonych KRESS I KU 9 czerwca 2011 r. odrzucono większość poprawek zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym, zwiększających szczegółowość przepisów, a więc zmierzających w kierunku przeciwnym do intencji komisji inicjującej postępowanie. Tego samego dnia - 9 czerwca 2011 r. - Senat przyjął inicjatywę i skierował ją do Sejmu [7]. Sejm nie podjął prac nad tym projektem i zgodnie z zasadą dyskontynuacji z końcem kadencji także ten projekt stracił moc.

Ostatnia, trzecia inicjatywa zgłoszona już w kolejnej, VIII kadencji Senatu była zainspirowana wynikami przeglądu polskiego prawa, dokonanego przez tzw. GRECO.

Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) jest strukturą afiliowaną przy Radzie Europy. Polska przystąpiła do GRECO w 1999 r. Od tego czasu Polskę poddano ocenie w ramach trzech audytów: w marcu 2000 r., w maju 2004 r. i w grudniu 2008 r. Raport z oceny dotyczącej zapobiegania korupcji dotyczącej parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów w Polsce (czwartej rundy, rozpoczętej 1 stycznia 2012 r.) został przyjęty przez GRECO na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, 15-19 października 2012 r. [5]. Opierając się m.in. na wskazaniach GRECO, 7 maja 2014 r. KRESS przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (druk nr 629) [4]. Projekt ten był syntezą wcześniej omówionych dwóch projektów z poprzedniej kadencji [2 i 3], udoskonaloną dzięki wykorzystaniu wówczas przeprowadzonych uzgodnień i rozszerzoną. Niestety na posiedzeniu tej komisji 18 marca 2015 r., zapadła decyzja o wycofaniu projektu ustawy ze względu na deklarację resortu sprawiedliwości o przygotowaniu konkurencyjnego projektu regulacji. Jak później się okazało, koncepcja resortu również nie przyniosła powodzenia i nadal obowiązują przepisy w wersji obowiązującej przed omawianymi inicjatywami Senatu.

Można przyjąć, że celem obowiązku składania oświadczeń majątkowych i zgłoszeń do rejestru korzyści, nałożonego na parlamentarzystów, jest udokumentowanie faktu, iż poseł czy senator sprawuje mandat niezależnie, to znaczy nie jest związany zobowiązaniami wobec konkretnych wyborców. Oświadczenie majątkowe i rejestr korzyści mają również pozwolić na sprawdzenie czy parlamentarzysta nie narusza konstytucyjnych i ustawowych ograniczeń aktywności zarobkowej i gospodarczej (por. na temat tych ograniczeń [1]), a więc czy nie wykorzystuje pozycji politycznej we własnym interesie.

Za konflikt interesów – publicznego i osobistego - należy uznać w szczególności sytuację, w której poseł lub senator uczestniczy w pracach dotyczących aktu prawnego zawierającego rozstrzygnięcia, wpływające na sytuację majątkową, lub zawodową jego samego, osób bliskich, pracodawcy, współpracowników i partnerów w interesach.

Propozycje zawarte w omówionych projektach [2, 3 i 4] zmierzały do tego, by uczynić oświadczenia majątkowe i rejestr korzyści narzędziami służącym kontroli i aktywności gospodarczej parlamentarzystów, a nie swoistym „torem przeszkód”.

Inicjatywy nie zmierzały do rewolucyjnych zmian, lecz do modyfikacji w ramach przyjętych założeń. Przedstawione propozycje korekt miały jedynie usprawnić dotąd funkcjonujący mechanizm, nie porywając się na poważniejszą racjonalizację. Uwzględniając fakt, iż opinia publiczna dziś odniosłaby się zdecydowanie negatywnie do rewolucyjnych zmian, na marginesie jedynie trzeba zasygnalizować, że obecnie działający mechanizm nadzorowania kondycji majątkowej parlamentarzystów może być oceniany jako anachroniczny, nieefektywny i populistyczny.

Kontrola sprawowana nad obywatelami (a więc i deputowanymi) przez administrację skarbową jest na tyle silna, że sporządzanie i poddawanie oświadczeń majątkowych osądowi opinii publicznej nie wydaje się niezbędne. Dowodzi tego doświadczenie, iż przez dwadzieścia lat wykonywania przepisów o oświadczeniach majątkowych nigdy ten kosztowny mechanizm nie doprowadził do wykrycia poważnych nadużyć, a jednocześnie angażuje wiele osób; sporządzających oświadczenia, publikujących je i oceniających. Publikacja oświadczeń poza wieloma zróżnicowanymi emocjami i dostarczeniem tematów mediom nie przynosi pożytku, natomiast wiąże się – siłą rzeczy – z niewątpliwym wzrostem zagrożenia mienia i zdrowia deputowanych. Znany jest przypadek, w którym kryminalista wykorzystał dane z oświadczenia do planowania szantażu.

Ponieważ oświadczenia majątkowe parlamentarzystów są popularnym w naszym kręgu kulturowym narzędziem, występując i w parlamentach krajowych i w europejskim, odejść się od nich prawdopodobnie nie da. Można jedynie ewolucyjnie narzędzie to racjonalizować. W przyszłości projektując formularz oświadczenia majątkowego, należałoby przyjąć zasadę, iż różnorodność stanów faktycznych spotykanych w praktyce przemawia za jego maksymalnym uproszczeniem i rozszerzeniem wyjaśnień (w formie przypisów).

Niewątpliwie kwestie omówione w tym szkicu staną się w przyszłości przedmiotem kolejnych inicjatyw, ponieważ wszystkie okoliczności, które w przeszłości skłaniały do interwencji ustawodawcy, pozostały aktualne. Zaprezentowana tu historia nieudanych prób jest dość typowym przykładem nieuniknionego, negatywnego wpływu mechanizmów demokratycznych na efektywność procesów legislacyjnych. Tę cenę płacimy za konsens.

Bibliografia

- [1] Świątecki P., *Ograniczenia aktywności zawodowej i gospodarczej posłów i senatorów*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich” 2022, t. 10.

Źródła

- [2] Druk senacki nr 680 z 15 października 2009 r. – *Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z uzasadnieniem*.

- [3] Druk senacki nr 1212 z 9 maja 2011 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- [4] Druk senacki nr 629 z 7 maja 2014 r. u ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
- [5] Raport GRECO; Evaluation report Poland, Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors, Greco Eval IV Rep (2012) 4E (P3), 2012r 2012
- [6] Uchwała Senatu z 3 grudnia 2009 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
- [7] Uchwała Senatu z 9 czerwca 2011 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- [8] Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. Dz.U. z 2022, poz. 1339.
- [9] Stenogramy posiedzeń Senatu i jego komisji opublikowane na stronie www.senat.gov.pl

Użyte skróty

KRESS – senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
KU – senacka Komisja Ustawodawcza